

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVIII _ nr. 2

Indexată în bazele de date:

SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2022

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Reesponsabil de volum/responsible for volume: dr. Ghenadie Sîrbu

Secretar de redacție/editorial secretary: Livia Sîrbu

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (*Odesa*), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (*Chișinău*), dr. hab. **Dumitru Boghian** (*Târgu Frumos*), dr. **Roman Croitor** (*Aix-en-Provence*), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (*Chișinău*), dr. **Alexandr Diachenko** (*Kiev*), dr. **Vasile Diaconu** (*Târgu Neamț*), dr. **Mariana Gugeanu** (*Iași*), prof. dr. hab. **Svend Hansen** (*Berlin*), prof. dr. hab. **Elke Kaiser** (*Berlin*), dr. **Maia Kașuba** (*Sankt Petersburg*), dr. **Sergiu Matveev** (*Chișinău*), prof. dr. hab. **Michael Meyer** (*Berlin*), dr. **Octavian Munteanu** (*Chișinău*), prof. dr. **Eugen Nicolae** (*București*), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (*Chișinău*), dr. hab. **Eugen Sava** (*Chișinău*), dr. hab. **Sergei Skoryi** (*Kiev*), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (*București, Iași*), prof. dr. **Marzena Szmyt** (*Poznan*), dr. **Nicolai Telnov** (*Chișinău*), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (*Kiev*), dr. **Vlad Vornic** (*Chișinău*), dr. **Aurel Zanoci** (*Chișinău*).

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Ștefan cel Mare si Sfânt bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul *double blind peer-review*

Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели *double blind peer-review*

All the papers to be published will be reviewed by experts according the *double blind peer-review* model

© IPC, 2022

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

Valery Manko (<i>Kiev</i>), Guram Chkhatarashvili (<i>Batumi</i>) Kvirike: The Early Holocene Site in Western Georgia	5
Kyrylo Gorbenko, Oleksandr Trygub (<i>Mykolaiv</i>) History of Exploration of Final Bronze Age Fortified Settlement (Hillfort) 'Dykyi Sad' (Mykolaiv, Ukraine)	17
Николай Николаев, Лилия Цыганенко (<i>Измаил</i>) Судебное магическое заклятие из Ольвии с «подписью автора»	35
Людмила Носова, Игорь Бруяко (<i>Одесса</i>) Римский период в истории археологического памятника у с. Орловка по данным нумизматики (монетные находки 2017-2018 гг.)	43
Сергей Скорый, Роман Зимовец (<i>Киев</i>), Алексей Орлик (<i>Кропивницкий</i>) Об «умерщвлении» предметов на тризне скифских курганов (по материалам Орликовой Могилы)	58

MATERIALE ȘI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

Serghei Agulnikov (<i>Chișinău</i>) Complexe ale epocii bronzului târziu din situl Căplani I- <i>La Yurt</i> din nord-estul stepei Bugeacului	70
Natalia Mateevici (<i>Chișinău</i>), Nicolaie Alexandru, Robert Constantin, Mihai Ionescu (<i>Mangalia/Callatis</i>) Un lot nou de ștampile de amfore grecești descoperite la Callatis	90

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

Roman Croitor (<i>Chișinău/Aix-en-Provence</i>) Determination of the Paleolithic reindeer sex applying the K-means algorithm to frontal bones with pedicles	101
Lavinia Maria Brândușan, Xenia Pop (<i>Satu Mare</i>) Studiu interdisciplinar efectuat asupra materialului ceramic și arheozoologic provenit din situl nr.6 de pe varianta de ocolire a municipiului Satu Mare	107
Nicoleta Vornicu (<i>Iași</i>), Gheorghe Postică, Ludmila Bacumenco-Pîrnău (<i>Chișinău</i>), Cristina Bibire (<i>Iași</i>) Cercetarea mortarelor descoperite în situl medieval de la Orheiul Vechi prin metode nedestructive	124

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

Gheorghe Postică , <i>Așezarea medievală timpurie de la Păhărnicești – „Petruca” din Codrii Orheiului</i> , Editura Pontos, Chișinău, 2021, 163 p. ISBN 978-9975-72-602-3 (Ludmila Bacumenco-Pîrnău, <i>Chișinău/Iași</i>)	140
---	-----

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION	142
INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A <i>REVISTEI ARHEOLOGICE</i>	143
ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ ИЗДАНИЯ <i>АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА</i>	144
INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE <i>ARCHAEOLOGICAL MAGAZINE</i>	145

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

Gheorghe Postică, *Așezarea medievală timpurie de la Păhărnicieni – „Petruca” din Codrii Orheiului*, Editura Pontos, Chișinău, 2021, 163 p. ISBN 978-9975-72-602-3

Acum 65 de ani, în timpul cercetărilor de suprafață efectuate în zona centrală a Moldovei, pe moșia satului Păhărnicieni (r. Orhei, Republica Moldova), amplasată la circa 3,5 km de cursul râului Răut, arheologii au descoperit situl pluristratificat cu nivele de locuire din preistorie, antichitate, evul mediu timpuriu (secolele V-VII, VIII-IX, X-XI, XII-XIII) și din secolele XIV-XVII. Așezarea a fost denumită *Petruha* în literatura de specialitate din perioada sovietică, după valea pârâului *Petruha/Petruca* unde au fost identificate vestigiile respective. Primele sondaje arheologice au fost făcute de Pavel Birnea în anul 1958, însă rezultatele acestora nu sunt cunoscute, documentația de șantier fiind pierdută. În anii 1961, 1962 și 1963, așezarea medievală timpurie de la Păhărnicieni a fost investigată prin săpături arheologice sistematice de către Ion Hîncu, care a cercetat o suprafață

de 376 m.p., înregistrând urmele materiale a 15 construcții și a numeroase artefacte. După 25 de ani de la aceste săpături, în anul 1988, arheologii Gheorghe Postică și Valeriu Cavruc au desfășurat cercetări arheologice sistematice pe o suprafață de 860 m.p., descoperind vestigiile a 27 de locuințe, anexe gospodărești, gropi menajere și o colecție bogată de materiale.

Monografia elaborată recent de către domnul profesor dr. hab. Gheorghe Postică cuprinde analiza unitară a rezultatelor cercetărilor arheologice efectuate în cadrul așezării medievale timpurii de la Păhărnicieni-punctul *Petruca* din anii 1961-1963 și 1988, a cărei publicare a fost mult așteptată de către specialiștii preocupați de evoluția așezărilor medievale cu locuire sedentară perpetuată timp de secole în extremitatea răsăriteană a arealului românesc. Se cuvine să menționăm că această

carte, publicată la Editura Pontos, reprezintă un omagiu adus cunoscutului arheolog medievist Ion Hâncu (1931-2003).

Conținutul lucrării a fost foarte bine structurat, cuprinzând o introducere (p. 5-6), trei capitole – 1. *Cadrul geografic și istoricul cercetării* (p. 7-9), 2. *Cercetarea arheologică* (p. 11-52), 3. *Așezarea medievală de la Păhărnicieni-„Petruca”: reconstituiri* (p. 53-67) și *încheierea* (p. 69-70). Cartea mai include anexe cu tabele, listele abrevierilor, tabelelor și a figurilor, ilustrația și indicele de nume și locuri.

Experiența acumulată în domeniul arheologiei medievale timp de câteva decenii de profesorul Gheorghe Postică se vede în analiza minuțioasă a materialelor arheologice și interpretarea elocventă a contextelor identificate în așezarea de la Păhărnicieni-*Petruca* din codrii Orheiului, oferindu-ne un tablou cât se poate de complet al evoluției istorice a acestei așezări.

După conturarea cadrului geografic și a istoricului cercetării, autorul prezintă succint toate unitățile de cercetare arheologică (Secțiunile I-X), realizate în anii 1961-1963 și 1988, precizând amplasarea, anul cercetării, suprafața studiată, nivelul de săpătură la care s-a ajuns în fiecare secțiune, vestigile descoperite și cronologia lor. O atenție deosebită este acordată stratigrafiei și cronologiei complexelor arheologice identificate, prezentate pe următoarele segmente cronologice: secolele V-VII, VIII-IX, X-XIV, XV-XVI.

În paginile cărții, au fost prezentate cu claritate mărturiile arheologice ale diferitor aspecte ale vieții cotidiene a comunităților care au locuit la Păhărnicieni-*Petruca* de-a lungul secolelor V-XVI. Astfel, autorul a conturat habitatul și structurile de locuire (locuințe, anexe gospodărești, instalații de foc, gropi menajere, instalații de uscat fructe și cereale etc.), uneltele folosite în gospodăria, vasele folosite pentru gătit și servit și ustensilele de bucătărie, obiectele de port și de podoabă (cătaramă, cercei, inele, mărgelă, salbe, brățări, pandantive, aplicații). De asemenea, au fost evidențiate

ocupațiile casnice și dovezile materiale ale practicii anumitor meșteșuguri și ale unor schimburi comerciale. Totodată, descoperirile arheologice ne oferă anumite date despre credințele religioase din comunitățile medievale timpurii de la Păhărnicieni-*Petruca*.

Menționăm că reconstituirile istorice oferite în paginile acestei cărți sunt parțiale, întrucât, după estimările autorului, doar 3,5 % (1236 m.p.) din suprafața totală a sitului medieval de la Păhărnicieni-*Petruca* a fost cercetată prin săpăturile arheologice din anii 1961-1963 și 1988.

După cum era și firesc, nu au fost trecute cu vederea nici complexele arheologice și artefactele atribuite perioadelor preistorice și antichității târzii. În acest context, apreciem efortul considerabil depus de domnul Gheorghe Postică în analiza materialelor arheologice descoperite în situl de la Păhărnicieni-*Petruca*. Astfel, pe lângă cantitatea mare de fragmente ceramice, au fost studiate 242 de piese. Pentru o detaliere, menționăm că din acest eșantion de obiecte, 212 artefacte reprezintă unelte, cum ar fi uneltele de uz casnic, uneltele de lucrat textile, uneltele pentru pielărie, uneltele agricole, uneltele pentru metalurgie și fierărie, uneltele folosite în construcție etc. De un real folos sunt și cele 27 de tabele, care redau datele sistematizate ale cercetărilor de la Păhărnicieni-*Petruca*, venind, astfel, în ajutorul specialiștilor interesați. Considerăm că anexele monografiei constituie mărturia unui adevărat „laborator”, în care a fost prelucrată o colecție impresionantă de materiale arheologice. În acest context, apreciem și realizarea celor 72 de planșe la cel mai înalt nivel grafic, care ilustrează foarte bine conținutul cărții.

În concluzie, monografia elaborată de profesorul Gheorghe Postică reprezintă o contribuție importantă la întregirea istoriei așezărilor medievale timpurii din extremitatea răsăriteană a spațiului românesc și va constitui un suport științific prețios pentru cercetătorii unei epoci încă destul de puțin cunoscute din trecutul Moldovei.

Ludmila Bacumenco-Pîrnău